

MUZÍKA SABAĞÍNDÁ MILLIY MUZÍKANÍŇ ÁHMIYETI

Turǵanbaev Baymurat

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqsıshılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 1-kurs studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10333636>

Annotaciya. Bul maqalada muzika sabaǵında milliy muzikanıń áhmiyeti haqqında jánede muzika dóretpeleri haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Muzika, xalıq, dóretiwshilik, shıǵarma, sabaq, oqıtıwshı, oqıwshı.

THE IMPORTANCE OF NATIONAL MUSICIANS IN MUSIC LESSONS

Abstract. This article talks about the importance of national music in music lessons and about music composers.

Key word: Music, people, education, training, lesson, education, education.

ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МУЗЫКАНТОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ

Аннотация. В данной статье говорится о значении национальной музыки на уроках музыки и о композиторах.

Ключевые слова: Музыка, люди, образование, обучение, урок, воспитание, воспитание.

Házirgi dáwirde dóretiwshilik izleniwler hár bir tarawda talap etiledi. Onda ulken mazmun bar: filosofiyalıq, psixologiyalıń hám sotsiallık. Meyli ol kishi jastaǵı balama, yamasa ulken jastaǵı adamba, dóretiwshiligine baha bergende, olardıń kórsetip atırǵan jańalıǵınıń dárejesine qaray beriledi.

Hár bir muzika oqıtıwshılırı, balalar menen islesiwdiń jańadan jolların izleniwi tiyis. Onıń ushın tájriybeli oqıtıwshılardıń sabaǵına kirip otırw kerek, al zárwr bolsa másláhát sorawı hám onnan nátiyje shıǵarıwı lazım.

Muzika oqıtıwshısı oziniń oqıwshılarınıń dóretiwshiligine dıkkat awdaradı, birinshi sabaǵınan, ekinshi sabaǵın qızıqlı etip, bir-birine uqsamaǵan halda sabaqlardı alıp barıwǵa háreket etiwı kerek.

Oqıtıwshı mektep baǵdarlamasınan shıqpastan hár-bir sabaǵın improvizatsiya etedi. Oqıtıwshı sabaq ótpesten aldın ózi tayarlanıp, oqıwshılardıń hár-bir sorawına juwap bere alatuǵın dárejede bolıwı shárt. Sebebi oqıwshılar túrli jaqtan oylamaǵan soraw beriwi múmkin.

Muzika oqıtıwshısı hár qıylı sorawlar berip, olardan jaqsı nátiyje kútedi. Bul birinshiden oqıwshılardıń muzıka tarawında bilimin asırsa, ekinshiden muzıkağa degen qızıǵıwshılıǵın arttıradı.

Mısalı: Oqıwshılarga qaraqalpaq xalıq namaları «Sayra duwtar», «Adıńnan» dı tıńlatıp bolıp, namalardıń xarakterin talıńlap otırıp, oqıwshılar namanıń bastan aqırına shekem bir xarakterde emesligin sózip hám adamnıń ómirinde gózlesetuǵın jaǵdaylar menen salıstırıwı múmkin.

Oqıtıwshı muzıkanıń adamǵa degen tásirin, ómirdegi ornıń, muzıka sóylep biletuǵınıń oqıwshılarga tusindirip beriwi tiyis.

Oqıwshılardıń muzıka sabaǵına qızıǵıwshılıǵın arttırıw ushın oqıtıwshı sabaq otkende, oyın, erteklerdi muzıka járdeminde ótkerse maqsetke muwapık boladı. hár bir sabaqtı. Usınday qızıqlı etip ótkeretuǵın oqıtıwshınıń sabaǵına oqıwshılar ıqlas penen qaraydı.

Muzıka oqıtıwshısı oziniń tájriybesin asırıw ushın belgili muzıkant-pedagoglardıń jazǵan statyaların, kitapların oqıp óziniń ustinde kóp islewi kerek.

Oqıwshılardı xalıq muzıkasına qızıqtırıw, mektep oqıw protsessindegi balalardıń muzıka tárbiyasında qoyılǵan kóplegen máselelerdiń biri bolıp esaplanadı.

Egerde mektepte rejlestirilgen jumıslar alıp barılsa, xalıq namalarınıń ornı oqıwshılardıń muzikalı ástetikalık tárbiyasında en áxmiyetli orındı iyeleydi.

Oqıwshılar xalıq namaları arqalı tek muzıkanı uyrenip qoymastan, olar tariyxtı, ómirdi hám mádeniyattı uyrenedi. Oqıwshılardı xalıq muzıkasına qalıplestiriwde, oqıtıwshı hámmege tanıs bolǵan, esitip jurgen namalardan baslasa qolaylı boladı.

Mısalı: «Háyyiw», «Tulkishek», «Hákke kayda», «Áwelemen – duwelemen» h.t.b. Xalıq muzıka dóretiwshiligi tárbiya hám bilimlendiriwde tiykarǵı negiz bolıp esaplanadı. Oqıwshılar óz xalıqınıń dóretpeleri arqalı, ózge xalıqtıń dóretpelerin tereńnen uyrenip, olarǵa húrmet penen qarap, óz xalıqınıń dóretpelerine suyispenshiligi, qorshaǵan ortalıqqa, tábiyatqa, watanǵa degen sezimi artadı.

Psixologlardıń aytıwı boyınsha, xalıq namaların uyrenip baslaǵan dáwirde, baslawısh klass oqıwshılarında insannıń jańalanıwı payda boladı. Sol sebepten, egerde bala erte jastan xalıq namaların tıńlap, qosıq aytıp erjetse, ol áste aqırın sol xalıqtıń melodiyalıq intonañiyasın ózlestirip, ózine jaqın tutadı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 65-69.
Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

11. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
13. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
14. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
15. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
16. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
17. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
18. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
19. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
20. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
21. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
22. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.

23. Ayapova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
24. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
25. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
26. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
27. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
28. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
29. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
30. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
31. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
32. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
33. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
34. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
35. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
36. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.

37. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
38. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
39. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
40. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
41. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
42. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
43. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH